

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'yidinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschi'larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abdovaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА 572 Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна
	Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari 576 Evatov Saminjon Sobirovich
	Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar 579 Rajapov G'olibbek Oripovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 583 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari 586 Israilova Xusnida Adilovna
	Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari 590 Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich
	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari 596 Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi
	Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish 601 Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna
	Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari 605 Berdiyev Bahodir Ravshanovich
	Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish 608 Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi
	Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi 611 Dilobar Saidova
	Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati 614 Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li
	Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish 617 Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna
	Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari 621 Eshonjonov Bobir Zafarjonovich
	Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi 625 Eshonqulov Sherzod Ummatovich
	A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions 628 Jumayev Sanjar Jurakulovich
	Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish 631 Komilov Umidjon Normurod o'g'li
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni 635 M. X. Tadjiyeva
	Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar 639 Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna
	Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari 644 Muhammadiyeva Setora Odil qizi
	Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari 647 Nigora Negmatova
	Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish 651 Pirimova Mohinur Furqat qizi
	Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari 654 Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi
	O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli 657 Quvvatova Ozoda Gulbek qizi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari.....	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari.....	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari.....	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari.....	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах.....	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INSON RESURSLARINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR ZAMONAVIY BOSHQARUVNING ASOSIY TAMOYILLARI

Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
 mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada inson resurslari va ularni rivojlantirishda zamonaviy boshqaruv usullarining ahamiyati hamda mohiyati ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: inson resurslari, inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish, strategik boshqaruv, strategik fikrlash qobiliyati.

Abstract: The article provides a scientific and pedagogical justification of the significance and essence of modern management methods in the development of human resources. It also presents information on the key principles of modern management aimed at enhancing human resources in general education schools.

Key words: human resources, human resource management and development, strategic management, strategic thinking ability.

Аннотация: В статье научно-педагогически обоснованы значение и сущность современных методов управления в развитии человеческих ресурсов. Также приведены сведения об основных принципах современного управления, направленного на развитие человеческих ресурсов в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление и развитие человеческих ресурсов, стратегическое управление, способность к стратегическому мышлению.

KIRISH

Jahon miqyosida ta'lim tizimi tobora raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanish talablariga moslashib bormoqda. Bu esa milliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni, zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etishni taqozo etadi. Ta'limni transformatsiyalash sharoitida zamonaviy boshqaruv usullari umumta'lim maktablarining faoliyatini muvofiqlashtiruvchi hamda ularni samarali rivojlantirishni ta'minlovchi boshqaruv mexanizmi sifatida shakllanib, ushbu jarayonlar uchun zarur tashkiliy-iqtisodiy sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi. Bunda eng avvalo, maktablarda samarali strategik boshqaruv, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda ta'lim ishtirokchilari o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy boshqaruv – bu resurslardan samarali foydalanish, innovatsion fikrlash, strategik rejalashtirish va inson omiliga asoslangan boshqaruv faoliyatidir. Ushbu yondashuv klassik (byurokratik) modeldan tubdan farq qilib, ochiqlik, shaffoflik, natijadorlik, motivatsiya, inson resurslariga sarmoya kiritishga urg'u beradi.

Shuningdek, zamonaviy boshqaruv – bu tizimli yondashuv, natijaviylikka yo'naltirilgan faoliyat va innovatsion yechimlardan foydalanishni nazarda tutuvchi konsepsiyadir. Mazkur konsepsiyada inson resursi tashkilotning eng muhim boyligi sifatida qaraladi. Bu, ayniqsa, ta'lim tizimida dolzarb hisoblanadi, chunki maktablar faoliyatining muvaffaqiyati o'qituvchilar, rahbar kadrlar va boshqa pedagogik xodimlarning malakasi, intilishi va ijodkorligiga bevosita bog'liq. Bunda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega: strategik rejalashtirish; inson resurslarini rivojlantirish; jamoaviy qaror qabul qilish; raqamli boshqaruv va tahlil texnologiyalaridan foydalanish. Mazkur xulosalanish boshqaruvga jarayon sifatida qarash lozimligini asoslaydi. Boshqaruv jarayoni – bu tashkilot resurslarini rahbar tomonidan o'z maqsadlariga erishish uchun shakllantirish va foydalanish bo'yicha uzluksiz, izchil bajariladigan, o'zaro bog'langan harakatlar majmuasi bo'lib, bu harakatlar boshqaruv vazifalari sifatida talqin qilinadi [7; 73-b].

Shunga ko'ra, boshqaruv jarayoni barcha vazifalarning umumiy yig'indisi hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotchilar boshqaruv vazifalarini quyidagicha ishlab chiqishga erishgan [7: 74-b.]: rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish (yoki buyruqlar berish), motivatsiya, rahbarlik, muvofiqlashtirish, nazorat, kommunikatsiyalar, tadqiqot qilish, baholash, qarorlar qabul qilish, xodimlarni tanlash, muzokaralar olib borish va bitimlar tuzish. Amalda boshqaruv bo'yicha har bir ishda umumiy boshqaruv vazifalari boshqarishdan bir oz farq qiladi. Shunga ko'ra, boshqaruvning beshta umumiy vazifasini ajratishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- rejalashtirish (maqsadlar va ularga erishish bo'yicha harakatlar rejasini tanlash);
- tashkil etish (vazifalarni bo'linmalar yoki xodimlar o'rtasida taqsimlash va ular o'rtasida o'zaro hamkorlikni o'rnatish);
- motivatsiya (ijrochilarni rejalashtirilgan harakatlarni amalga oshirish va qo'yilgan maqsadlarga erishishga rag'batlantirish);
- muvofiqlashtirish (oqilona aloqalarni o'rnatish yo'li bilan boshqarilayotgan tizimning turli qismlari o'rtasida moslik va muvofiqlikni ta'minlash);
- nazorat (haqiqiy erishish mumkin bo'lgan yoki erishilgan natijalarni rejalashtirilgan ishlar bilan taqqoslash).

Tajriba va tahlillar ko'rsatmoqdaki, maktab boshqaruvida aniq belgilangan, hayotiy va zamonaviy talablarni qamrab olgan boshqaruv tamoyillariga tayanish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shu bois, ushbu tamoyillarni aniqlash, tahlil qilish va ular asosida boshqaruv mexanizmlarini yo'lga qo'yish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shunga ko'ra, mavjud ilmiy-nazariy yondashuvlar, amaliy izlanishlar hamda ilg'or tajribalar asosida ushbu tamoyillarni chuqur tahlil qilish va ular asosida samarali boshqaruv tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

P. I. Tretyakov [8] bir necha yillik tadqiqotlari orqali boshqaruv tushunchasini "boshqaruvning har xil darajadagi subyektlarining boshqaruv tizimini optimal faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi uchun maqsadli faoliyat ko'rsatishlari, uni lozim bo'lgan optimal pedagogik shart-sharoitlar, usullar va ta'sir etish vositalari asosida yangi va yuqoriroq darajaga ko'tarish" deb ta'riflaydi. Muallifning mazkur ta'rifi ta'lim boshqaruvi jarayonining mohiyatini keng qamrab olib, unga statik emas, balki dinamik va tizimli jarayon sifatida yondoshadi. Bunda boshqaruv faqat vazifalarni taqsimlash yoki nazorat funksiyasi sifatida emas, balki rivojlantiruvchi va transformatsiyalovchi kuch sifatida talqin qilingan.

Ayniqsa, P. I. Tretyakov ta'rifida "optimal pedagogik shart-sharoitlar" va "usullar" tushunchalarining qayd etilishi shuni ko'rsatadiki, samarali boshqaruv ta'lim muassasasidagi inson resurslarining imkoniyatlarini maksimal darajada ochib berishga xizmat qiladi. Bu yondashuv zamonaviy ta'limdagi shaxsga yo'naltirilgan, innovativ va strategik boshqaruv tamoyillari bilan hamohangdir.

Shu nuqtai nazardan, P. I. Tretyakovning [8: 51-b.] talqini bugungi kunda umumta'lim maktablarida joriy etilayotgan zamonaviy boshqaruv usullarining nazariy asoslaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Chunki u nafaqat boshqaruv jarayonining vazifalarini, balki uni amalga oshirish sharoitlari va maqsadli natijalarga erishish mexanizmlarini ham o'zida mujassam etgan.

D. Sh. Temirov izlanishlari natijasida boshqaruv jarayonini element, funksiya, ta'sir, jarayon, natija va tanlov sifatida, boshqaruvni esa fan, amaliyot va obyekt sifatida talqin qiladi [4: 26-b.]. Bu yondashuv boshqaruvning har bir jihatini, uning alohida o'rni va ahamiyatini belgilaydi.

Ta'sir va jarayon tushunchalari boshqaruvning dinamik tomonlarini ifodalaydi, ya'ni boshqaruv harakati doimiy o'zgarib turuvchi va rivojlanayotgan jarayon ekanligini ta'kidlaydi. Natija va tanlov esa boshqaruvning maqsadga erishishdagi samaradorligini baholash va eng optimal qarorlarni qabul qilish jarayonini ko'rsatadi. Shuningdek, D. Sh. Temirovning [4: 26-b.] boshqaruvni fan, amaliyot va obyekt sifatida talqin etishi, boshqaruv jarayonining nazariy asoslari va amaliy faoliyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aks ettiradi. Bu yondashuv ta'limda boshqaruv tizimining samarali tashkil etilishi uchun zarur bo'lgan ilmiy-aksiologik asoslarni shakllantirishga imkon beradi. Shuningdek, bu nazariy yondashuv umumta'lim maktablarida boshqaruvning samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan strategik rejalashtirishni aniqlashda ham muhim ahamiyatga ega. D. Sh. Temirovning [4: 26-b.] boshqaruv jarayonini bir nechta jihatlariga bo'lib, tizimli tarzda talqin etishi, boshqaruvni chuqur tahlil qilish va uning barcha elementlarini integratsiyalash orqali maktab boshqaruvini modernizatsiyalashda yangi yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu fikr zamonaviy boshqaruv usullarini ta'lim sohasiga tatbiq etish jarayonida katta ahamiyatga ega.

Empirik tahlillarimiz umumta'lim maktablarida zamonaviy boshqaruvni tashkil qilish muammosi shu kunga qadar bir qator tadqiqotchi olimlar tomonidan o'rganilganligini ko'rsatdi. Jumladan, S. Turg'unov [5] tomonidan zamonaviy maktab rahbarlarining funksional vazifalari va boshqaruv faoliyati samaradorligi, boshqaruv funksiyalari va metodlari, strategik boshqaruv va rejalashtirish, boshqaruv jarayonidagi munosabatlar, rahbarlik usullari, ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv qobiliyatlari va umuminsoniy xislatlari, boshqaruv algoritmi, boshqaruvda mehnat munosabatlari etikasi, rahbarning ish vaqti va undan foydalanish, xodimlar va rahbarlar

faoliyatini tashkil etish va boshqa masalalar yoritilgan. Ushbu yondashuvlar ta'lim muassasalarining samarali boshqarilishi uchun zarur bo'lgan turli omillarni, jumladan, rahbarning boshqaruv qobiliyatlari, ish vaqtdan foydalanish va mehnat munosabatlarining axloqiy jihatlari o'z ichiga oladi.

F. Abdullayevning talqinicha ^[1], boshqaruv tizimi xususiyatlari, boshqaruv jarayoni tavsiflari hamda turli tashqi va ichki sharoitlarda faoliyat yuritish va rivojlanish natijalari o'rtasidagi qonuniy aloqalar alohida ilmiy fan bo'lgan boshqaruvning umumiy vazifasi hisoblanadi. F. Abdullayevning nuqtai nazariga ko'ra ^[1], boshqaruv tizimi xususiyatlari, boshqaruv jarayoni tavsiflari va turli tashqi hamda ichki sharoitlarda faoliyat yuritish va rivojlanish natijalari o'rtasidagi qonuniy aloqalar boshqaruvning umumiy vazifasining asosini tashkil etadi. Muallifning bu ta'rifi boshqaruv tizimining dinamik va o'zaro bog'liq xususiyatlarini ta'kidlaydi, bunda boshqaruvning samaradorligi va uning rivojlanishi uchun sharoitlar va muhitning o'zgaruvchanligini inobatga olish zarur. F. Abdullayevning ^[1] yondashuvi boshqaruvni nafaqat tizim sifatida, balki uni tashkil etuvchi jarayonlarning alohida qonuniyatlari orqali ham chuqur tahlil qilishni taqozo etadi. Bu yondashuv zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llashda, jumladan, ta'lim tizimidagi boshqaruv faoliyatini yaxshilashda muhim nazariy asoslarni taqdim etadi.

D. Sh. Temirov ^[4] umumiy o'rta ta'lim muassasasini boshqarishning metodologik va tashkiliy-pedagogik asoslarini takomillashtirishga oid tadqiqotida zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ta'lim muassasasini rivojlantirish muammosini hal etishda muhim sanalgan hamda muayyan natija beradigan turli yondashuvlar tadqiq qilingan.

N. Q. Ahmedovanning ^[2] fikricha, maktab rahbarlari boshqaruv faoliyatining samaradorligi oldindan belgilangan maqsadga erishish yo'nalishida amalga oshirilayotgan xatti-harakatlar majmui, ya'ni boshqaruv jarayoni bosqichlari sifatida umumiy o'rta ta'lim muassasalari rahbarlari faoliyatining o'zaro bog'liqligi, aloqadorligi va uzviyligini ta'minlash orqali belgilanishi zarur. Mazkur yondashuv shundan dalolat beradiki, samarali boshqaruv faqat alohida harakatlar emas, balki ular orasidagi izchil va uzviy munosabatlar orqali shakllanadigan murakkab tizimdir. Bu esa rahbarlardan nafaqat rejalashtirish va nazorat, balki mukammal tashkiliy va tizimli yondashuvni talab qiladi. N. Q. Ahmedovanning ta'kidlashicha ^[2], amaliyotda boshqaruv jarayonini yaxlit, maqsadga yo'naltirilgan va bir-biriga bog'liq komponentlar majmui sifatida tashkil etish zarurligini anglatadi va bu jihat ta'lim muassasalarida samarali boshqaruv madaniyatini shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yuqoridagi tahlillar natijasida boshqaruvda “boshqaruv obyekt va subyekti”, “ular o'rtasidagi bevosita va teskari aloqalar”, “boshqaruv tizimi”, “atrof-muhit” kabi kategoriyalar va tushunchalardan foydalanish dolzarblasadi. Ko'rinadiki, umumiy ko'rinishda boshqaruv ikkita obyektning maqsadiga qaratilgan o'zaro hamkorlikdan iborat bo'lib, bunda ulardan biri boshqaruv subyekti, boshqasi esa boshqaruv obyekt hisoblanadi.

Bizningcha, mazkur o'zaro hamkorlik uchun quyidagilar xosdir ^[7:40-b.]: boshqaruv subyekti boshqaruv obyektiga ta'sir ko'rsatish impulslari (boshqaruv buyruqlari)ni jo'natadi, ular boshqaruv obyekt qanday faoliyat yuritishi haqidagi axborotga ega bo'ladi; boshqaruv obyekt ushbu impulslar (buyruqlar)ni oladi va ularga muvofiq harakat qiladi. Berilgan ta'rif boshqaruvning klassik kibernetik modeliga tayangan holda, boshqaruv jarayonini subyekt va obyekt o'rtasidagi o'zaro ta'sir shaklida talqin qiladi. Bunda boshqaruv subyekti – qaror qabul qiluvchi, rahbar yoki boshqaruv markazi sifatida namoyon bo'lib, u ma'lum maqsadga erishish uchun boshqaruv impulslarini (buyruq, ko'rsatma, strategiya) yuboradi. Boshqaruv obyekt esa – ijrochi tuzilma sifatida ushbu buyruqlarga muvofiq faoliyat yuritadi. Bu model orqali boshqaruvni oddiy buyruq va ijro munosabati sifatida emas, balki ma'lum axborot almashinuvi va natijaga qaratilgan o'zaro ta'sirchan jarayon sifatida tavsiflash mumkin. Boshqaruv san'atiga doir ilmiy manbalarning empirik tahlili va forsayt tahlillarimiz zamonaviy tashkilotni boshqarish tizimi quyidagi talablarga javob berishi lozimligini ko'rsatdi:

- yuqori egiluvchanlikka ega bo'lish;
- kadrlar faoliyatini nazorat qilish, tashkil etish va taqsimlashning yangi shakllarini talab qiluvchi zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish;
- tashkilotning ta'limiy-ijodiy muhitini yaratish;
- davlat va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlariga operativ javob qaytarish;
- tashkilotni boshqarishning yuqori samaradorligini ta'minlash;
- tashkilotning rivojlanishiga ko'maklashish;
- fan, texnologiya va ilg'or amaliyot yutuqlarining tatbiq etilishini ta'minlash;
- o'zini o'zi rivojlantirish xususiyatiga ega bo'lish.

Yuqorida qayd etilgan talablardan kelib chiqib, zamonaviy tashkilotni, jumladan, ta'lim muassasasini samarali boshqarishni ta'minlaydigan boshqaruv tamoyillarini shakllantirish zarur bo'ladi.

Chunki boshqaruv tamoyillari – bu tashkilot faoliyatini muvofiqlashtiruvchi, tizimli harakat va qaror qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiluvchi qoidalar majmuasidir. Ular yuqoridagi kabi tashqi muhitga moslashuvchanlik, samaradorlikni oshirish, innovatsiyani tatbiq qilish, rivojlanishni rag'batlantirish kabi talablarni amalga oshirishda metodologik asos hisoblanadi. “Boshqaruv tamoyillari” atamasi fanga birinchi marta F. Teylor tomonidan kirit-

ilgan. Muallif ishlarni bajarish asoslari va mehnat faoliyati operatsiyalarini o'rganish asosida kadrlarning kasbiy faoliyatini boshqarishning to'rtta tamoyilini shakllantirgan:

- ishning har bir elementi bajarilishiga ilmiy yondashuv;
- ishchilarni tanlash, o'qitish va mashq qildirishga ilmiy yondashuv;
- ishchilar bilan kooperatsiyalashish;
- natijalar uchun javobgarlikni menejer va ishchilar o'rtasida taqsimlash.

N.Q. Yo'ldoshev va G.E. Zaxidovlar boshqaruv tizimining shakllanishi, faoliyat yuritishi va rivojlanishi uchun ko'rsatib o'tilgan asosiy tamoyillardan tashqari qo'shimcha tamoyillarga rioya qilish zarurligini ta'kidlaydi.

Mualliflarning fikricha, ular boshqaruv tizimining barcha turlari uchun umumiy hisoblanadi [7; 50-b.]:

- boshqaruvni amalga oshirishda ixtisoslashish va universallashtirishni muvofiq birlashtirish;
- tashqi muhitga nisbatan barqarorlik; boshqaruvning tejamkorligi;
- boshqaruv samaradorligi; boshqaruv insonparvarligi;
- ta'sir ko'rsatish usullari va vositalarining boshqaruv obyektiga xos bo'lgan qonuniyatlarga mosligi;
- vakolatlarning qo'yilgan vazifalarga mosligi;
- istisno qilish;
- boshqaruvda markazlashtirish va markazlashtirmaslikni birlashtirish.

F. Otamurodov tadqiqotlarida boshqaruv faoliyatining tamoyillari quyidagicha ifodalanadi [3]:

- boshqaruv jarayoni rahbarning barcha faoliyat turini o'zida mujassamlashtiradi;
- rahbar-xodim tizimi darajasida ularning aloqadorligi hamkorlik darajasida ifodalanadi;
- rahbarning boshqaruv faoliyatini tahlil qilishda muassasaning joriy holati inobatga olinadi;
- rahbarlik faoliyatining natijasida nafaqat jamoa a'zolarining ma'naviy va funksional holati o'zgaradi, balki ularning rivojlanishi kuzatiladi.

Oliy ta'lim muassasalari rahbarlari bunga amal qilishlari maqsadga muvofiqdir. M. Yuldashev TQM (sifa-tning umumiy menejmenti)ning turli namunalarini o'rganib, boshqaruv amaliyotida faoliyat samaradorligini ta'minlashga qaratilgan quyidagi 8 ta asosiy tamoyilga amal qilishni tavsiya etadi [6; 11-b.]:

- muassasa va iste'molchilarning o'zaro bog'liqligi;
- rahbariyatning roli; xodimlarni jalb qilish;
- jarayonli yondashuv;
- boshqarishga tizimli yondashuv;
- doimiy takomillashuv;
- dalillarga asoslangan holda qarorlar qabul qilish;
- hamkor bilan o'zaro manfaatli munosabatlar.

Tadqiqotchi tomonidan ko'rsatilgan tamoyillar bevosita ta'lim muassasasi rahbarining boshqaruv faoliyatida amal qilinishi va saqlanishi shart bo'lgan mezon sifatida ifodalanib, faoliyat samaradorligini ta'minlashga qaratilgan.

F. Abdullayevning talqinicha, ta'limda boshqaruv tamoyillari quyidagilardan iborat [1; 25-b.]:

- zaruriy turli tumanlik va tezkor harakat tamoyili;
- to'g'ridan to'g'ri o'zaro tobelik tamoyili;
- nazoratning ko'lami tamoyili;
- huquq, majburiyat va mas'uliyat muvofiqligi tamoyili;
- vakolatni amalga oshirish tamoyili;
- personalni boshqarishni markazlashtirish darajasi va pedagogik jamoaning o'z-o'zini boshqarish darajasini oqilona uyg'unlashtirish tamoyili.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, tajriba-sinov ishlari va amaliy faoliyat tahlillari shuni ko'rsatmoqdaki, samarali inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish, eng avvalo, ilg'or boshqaruv tamoyillarini amaliyotga to'liq tatbiq etishga bog'liqdir. Mazkur tamoyillarni aniqlash va ularni maktab boshqaruvi tizimiga integratsiya qilish orqali ta'lim sifatini oshirish, pedagogik jamoaning salohiyatini yuksaltirish hamda o'quvchilarning rivojlanishiga qulay shart-sharoit yaratish mumkin.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan ko'rinadiki, umumta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish tamoyillariga amal qilish boshqaruv samaradorligini ta'minlashga, sifat o'zgarishiga olib keladi. Boshqaruvda barcha tamoyillar bir-biri bilan o'zaro aloqadordir. Boshqaruv tamoyillariga doir ilmiy manbalarning kvalitatif va kontent tahlili bizga tadqiqotimiz mohiyatidan kelib chiqib, boshqaruv jarayonida qo'llanilishi lozim bo'lgan asosiy boshqaruv tamoyillarini quyidagicha belgilash imkonini berdi:

- Ilmiylik tamoyili – qarorlarni ilmiy tahlil, dalillar va ratsional xulosalar asosida qabul qilish;
- Ijodkorlik va innovatsion yondashuv tamoyili – yangi g'oyalar, texnologiyalar va yondashuvlarni tatbiq etish orqali samaradorlikka erishish;

- Mas'uliyat va aniqlik tamoyili – har bir vazifa aniq belgilab berilishi, mas'ul shaxslar tayinlanishi va nazorat tizimi samarali ishlashi;
- Moslashuvchanlik tamoyili – tizim tashqi va ichki o'zgarishlarga tez va oqilona javob bera olishi;
- Jamoaviylik va hamkorlik tamoyili – qaror qabul qilish va ijro jarayonida jamoaning faol ishtirokini ta'minlash;
- Boshqaruvning tizimliliigi tamoyili – barcha boshqaruv elementlari o'zaro bog'liq va izchil faoliyat yuritishi shart;
- Aniq maqsadga yo'naltirilganlik tamoyili – barcha harakatlar tashkilotning strategik maqsadlariga xizmat qilishi lozim;
- Inson resurslariga tayangan boshqaruv tamoyili – kadrlar salohiyatini aniqlash, rivojlantirish va to'g'ri boshqarish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumta'lim maktablarida zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish – bu nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki inson resurslarini samarali boshqarish va rivojlantirishning muhim vositasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion yondashuvlar, ishtirokchi boshqaruv, strategik rejalashtirish va motivatsiya tizimlarini qo'llash orqali o'qituvchilarning kasbiy salohiyati oshadi, ularning kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgaradi. Shuningdek, zamonaviy boshqaruv tamoyillariga asoslangan holda maktab ichki muhiti demokratlashadi, pedagogik jamoalarda hamkorlik va tashabbuskorlik kuchayadi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarga sifatli ta'lim berish imkonini yaratadi. Yuqoridagilardan ko'rinadiki, zamonaviy ta'lim tizimi doimiy o'zgarishlar va innovatsiyalarga moslashuvchan bo'lishni talab etadi.

Shunga muvofiq, umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirish uchun boshqaruvning ilg'or usullarini tizimli ravishda joriy etish zarurligidan kelib chiqib, quyidagilarni taklif qilamiz:

- strategik inson resurslarini boshqarish modelini joriy etish – har bir maktabda o'qituvchilarning salohiyati, ehtiyojlari va rivojlanish istiqbollari asosida strategik rejalashtirishni amalga oshirish, mazkur model asosida tizimli malaka oshirish, o'quv seminarlari va liderlik treninglarini rejalashtirish;
- motivatsiyaga asoslangan boshqaruv tizimini ishlab chiqish – o'qituvchilarning mehnat samaradorligini oshirish uchun moddiy va nomoddiy rag'batlantirish usullarini (masalan, ochiq tanlovlar, grantlar) tizimli yo'lga qo'yish;
- tahliliy boshqaruv (data-driven management) amaliyotini joriy etish – o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyat ko'rsatkichlari asosida qarorlar qabul qilish tizimini yo'lga qo'yish, bunda elektron baholash vositalari, faoliyat monitoringi va analitik hisobotlar muhim vosita bo'lib xizmat qiladi;
- jamoaviy boshqaruvni kuchaytirish – maktab rahbariyati, pedagogik jamoa va ota-onalar o'rtasida ochiq muloqot va hamkorlik madaniyatini yo'lga qo'yish, bu orqali boshqaruv jarayonlarida ko'proq ishtirokchilik va mas'uliyatlilik shakllanadi;
- raqamli boshqaruv texnologiyalaridan foydalanish – ta'lim muassasalarida elektron boshqaruv platformalari, avtomatlashtirilgan jadval va hisobot tizimlarini joriy qilish, bu orqali boshqaruv samaradorligi oshadi, kadrlar resurslari optimal taqsimlanadi.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablarida zamonaviy boshqaruv usullarini samarali qo'llash – inson resurslarini rivojlantirishning asosiy omili bo'lib, ta'lim tizimining barqaror va innovatsion rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev F.A. Oliy ta'lim muassasasini boshqarishda axborot xizmati tizimini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – T.: 2020. – 150 b.
2. Axmedova N.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlari boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishning nazariyasi va amaliyoti. – T.: Fan, 2013. – 190 b.
3. Otamurodov G'.R. Oliy ta'lim muassasalari rahbar kadrlari boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrallashgan axborot-metodik tizimini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – T.: 2020. – 136 b.
4. Temirov D.Sh. Umumiy o'rta ta'lim muassasasini boshqarishning metodologik va tashkiliy-pedagogik asoslarini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – T.: 2019. – 149 b.
5. Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktorlari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari: Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. – T.: 2007. – 363 b.
6. Yuldashev M.A. Xalq ta'limi xodimlarini malakasini oshirishda ta'lim sifati menejmentini takomillashtirish: Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. – T.: 2016. – 220 b.
7. Yo'ldoshev N.Q., Zaxidov G.E. Menejment: Darslik. – T.: 2018. – 399 b.
8. Третьяков П.И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и практика. Новые технологии. – М.: Скрипторий, 2004. – 568 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.